

86ª SBEEn

86ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
86ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

86ª SBEEn - ABEEn - PA

TEMA: Saúde Planetária: desafios e a atuação crítica da Enfermagem

O USO DA TECNOLOGIA PARA O CUIDADO CONTINUADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DESOSPITALIZADO

VIANA, Stephanie de Souza⁴ (AUTOR)¹

COSTA, Gabrielle Portilho (AUTOR)²

COSTA, Samea Vitoria Farias (AUTOR)³

PORTILHO, Eliana Maria Prazeres (AUOTR)⁴

Vitória Yasmin Sousa Correia (ORIENTADOR)⁵

Introdução: Durante a formação profissional de enfermagem, adquirir o olhar humanizado aos pacientes é essencial, o cuidado de enfermagem deve ser sistematizado desde a admissão, visando assim a recuperação e melhoria da qualidade de vida do indivíduo (Lourenço et al., 2022). Sendo assim, a cartilha elaborada possui o objetivo de levar informação acerca dos cuidados em domicílio no pós operatório. **Objetivo:** Relatar a experiência da orientação de cuidados de enfermagem no pós operatório, de maneira acessível e ilustrativa, com o uso de tecnologia. **Métodos:** Este trabalho é um relato de experiência obtido por acadêmicos de Enfermagem durante o estágio obrigatório em clínica médica em hospital oncológico, no qual foi produzido através do Arco de Maguerez, cumprindo suas etapas observando as orientações de enfermagem repassadas para os pacientes em processo de desospitalização. **Resultados:** Essa metodologia de estudo possibilitou uma análise crítica do ambiente e dos profissionais, para compreender e identificar as barreiras de compreensão entre os pacientes e a equipe de enfermagem, a respeito dos cuidados com os dispositivos médicos no ambiente domiciliar, pós alta hospitalar. Como uma das etapas se baseia em uma proposta de resolução do problema, a formulação da cartilha traz melhorias para uma comunicação assertiva e eficaz. **Considerações Finais:** O presente trabalho possibilita compreender os benefícios do uso de tecnologias como forma de facilitar as orientações de enfermagem com seus pacientes, prestando um cuidado continuado eficaz. **Contribuição para a Enfermagem:** Deseja-se otimizar o tempo da equipe para transmitir informações de maneira mais sucinta, melhorar a comunicação entre o paciente e os profissionais e promover o autocuidado.

descritores (DeSC - ID): Cuidados de Enfermagem - D009732; Tecnologia em Enfermagem - D020811; Sumários de Alta do Paciente Hospitalar - D063886.

Modalidade: estudo original () relato de experiência (X) revisão da literatura ()

Eixo Temático: Desenvolvimento de Tecnologias para o cuidado em saúde e enfermagem.

REFERÊNCIAS:

1 Lourenço IL, Gonçalves MS, Sequeira MS, Melo MF, Gouveia MJ. A tomada de decisão na gestão de cuidados em enfermagem: uma revisão narrativa da literatura. *gestaoedesenvolvimento* [Internet]. 3Out.2022 [citado